

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Interés de los agricultores gallegos en la mejora de la calidad del suelo

Tener un suelo sano es fundamental para obtener buenas cosechas, pero más del 60% de los suelos de la UE están en mal estado debido a las prácticas agrícolas, la contaminación y el cambio climático. El proyecto SoildiverAgro busca comprender las decisiones de los agricultores sobre la gestión sostenible del suelo y promover prácticas que mejoren la salud del suelo, aumenten el rendimiento de los cultivos y beneficien al medio ambiente. Normalmente, cuando un agricultor ve que una práctica funciona y que hay apoyo por parte de su comunidad, de otros agricultores y del sector en general, es más probable que la ponga en práctica. Contar con ejemplos de éxito, buenos consejos técnicos y ayudas económicas también puede darles la confianza para aplicar cambios de forma sostenida en el tiempo. Pero en general, es fundamental entender cómo los propios agricultores perciben y evalúan la calidad del suelo y hasta qué punto creen que sus acciones pueden ayudar a mejorarlo.

En Galicia, el estudio se centró en la diversificación de cultivos—combinando especies como patatas y hortalizas en la misma campaña o en rotaciones—para mejorar la calidad del suelo. Para

recoger información, se realizaron 62 encuestas a agricultores, en colaboración con centros de investigación, asociaciones agrarias, grupos de desarrollo rural, periódicos agrícolas y redes sociales de entidades participantes.

Los agricultores gallegos mostraron un gran interés en mejorar la calidad del suelo y apostaron especialmente por prácticas como reducir la frecuencia del arado, incorporar restos de cosecha, usar cultivos de cobertura e intercalar cultivos. También reconocieron los beneficios de otros métodos, como cubrir los campos con materia orgánica, hacer rotaciones largas y utilizar la fertilización de precisión. No obstante, algunos retos, como el difícil acceso a las parcelas, fueron vistos como problemas que no se pueden resolver fácilmente a través de políticas o servicios de asesoramiento. Aunque tuvieron en cuenta el consejo de los proveedores de maquinaria agrícola, este no tuvo una influencia decisiva en la adopción de nuevas prácticas. En cambio, las ayudas públicas, especialmente los subsidios, fueron consideradas clave para impulsar mejoras en la gestión del suelo.

1. Experimento de campo de patata llevado a cabo en el proyecto SoildiverAgro.

PALABRAS CLAVE

Gestión sostenible del suelo, diversificación de cultivos, percepción de los agricultores, prácticas agrícolas sostenibles, ayudas públicas

AUTORES

Paul Swagemakers, Universidade de Vigo, España
Marina Gómez Rodríguez, Universidade de Vigo, España
Miguel Enrique Rodríguez Mendez, Universidade de Vigo, España
Eija Pouta, LUKE, Finlandia
David Fernández-Calviño, Universidade de Vigo, España

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.